

Sun'iy intellekt rivojlanishi va barqaror energiya manbalari: muvozanatni saqlash yo'llari

Islom I. Xafizov^{1,a}, Samad J. Nimatov², Xudoyor I. Hafizov³

^{1a}) PhD, dots., Buxoro Davlat Texnika Universiteti, Buxoro, 200100, O'zbekiston; islomikhafizov@umail.uz <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

²) DSc, dots., Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 00095, O'zbekiston; Nimatov@mail.ru <http://orcid.org/0000-0001-7005-1717>

³) PhD dotklorant, Buxoro Davlat Texnika Universiteti, Buxoro, 200100, O'zbekiston; Xudoyorp10@gmail.com <https://orcid.org/0009-0003-2509-1930>

Dolzarblik: Jahondagi ma'lumotlar markazlarining energiya iste'moli yildan-yilga ortib bormoqda, buning asosiy sababchisi esa sun'iy intellekt texnologiyalarining tez rivojlanishidir. Deloit kompaniyasining taxminiga ko'ra, 2030 yilga borib bu ko'rsatkich ikki baravar oshishi mumkin. Bu esa nafaqat energiya ta'minoti tizimiga, balki jahon ekologiyasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu boisdan, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish va uglerodsiz energiya manbalaridan foydalanish dolzarbli tobor ortib bormoqda. Sun'iy intellekt rivojlanishi va barqaror energiya manbalari o'rtasidagi muvozanatni saqlash kelajakdagi muhim vazifalardan biridir. Innovatsiyalar va optimallashtirish choralarisiz, ma'lumotlar markazlarining energiya iste'moli yanada oshib, global iqlim o'zgarishiga hissa qo'shishi mumkin.

Maqsad: Maqolaning asosiy maqsadi sun'iy intellekt (ayniqsa, generativ sun'iy intellekt)ning tez rivojlanishi bilan bog'liq ravishda ma'lumotlar markazlarining energiya iste'molining keskin o'sishi muammosini ko'rsatib berish va buning kelajakdagi ekologik va iqtisodiy oqibatlariga e'tiborni jalb etishdir. Maqola shuningdek, ushbu muammoga yechim topish uchun energiya samaradorligini oshirish, ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishning zarurligini ta'kidlashni maqsad qilgan.

Usullar: Statistik ma'lumotlardan foydalanish: Deloit kompaniyasining prognozlar va raqamli ma'lumotlar (TVt-soat) keltirib o'tilgan bo'lib, bu ma'lumotlar orqali ma'lumotlar markazlarining energiya iste'molining o'sishi miqdorini aniq ko'rsatishga xizmat qilgan.

Tahlil va prognoz: Maqolada mavjud ma'lumotlar asosida 2030 yilgacha bo'lgan prognozlar berilib, kelajakdagi ssenariylar va ularning oqibatlari bayon etilgan.

Natijalar: maqolada keltirilgan natijalar sun'iy intellekt rivojlanishi va energiya iste'moli o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilib, bu boradagi muammolar va ularni hal qilish yo'llarini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (SI), generativ sun'iy intellekt (GSI), ma'lumotlar markazlari, energiya iste'moli, ekologik ta'sir, uglerodsiz energiya, energiya samaradorligi, barqaror energiya, global iqlim o'zgarishi.

For citation: Xafizov I.I., Nimatov S.J., Hafizov X.I. The development of artificial intelligence and sustainable energy sources: ways to maintain balance. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 4, pp. 432-441.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18740492>

Received: 04.04.2025

Revised: 18.04.2025

Accepted: 10.07.2025

Published: 27.12.2025

Copyright: © Islom I. Xafizov, Samad J. Nimatov, Xudoyor I. Hafizov 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Развитие искусственного интеллекта и возобновляемые источники энергии: пути сохранения баланса

Ислом И. Хафизов, ^{1,a}), Самад Ж. Ниматов², Худойор И. Хафизов³

^{1a}) PhD, доц, Бухарский Государственный Технический Университет, 200100, Узбекистан; islomikhafizov@umail.uz <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

²) DSc, доц., Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; Nimatov@mail.ru [ORCID*: 0000-0001-7005-1717](http://orcid.org/0000-0001-7005-1717)

³) PhD докторант., Бухарский Государственный Технический Университет, 200100, Узбекистан; Xudoyorp10@gmail.com <https://orcid.org/0009-0003-2509-1930>

Актуальность: Потребление энергии мировыми дата-центрами неуклонно растет, и основной причиной этого является быстрое развитие технологий искусственного интеллекта. По прогнозам компании Deloitte, к 2030 году этот показатель может удвоиться. Это может серьезно повлиять не только на систему энергоснабжения, но и на мировую экологию. Поэтому все более актуальными становятся внедрение энергосберегающих технологий и использование источников энергии без выбросов углерода. Поддержание баланса между развитием искусственного интеллекта и использованием устойчивых источников энергии является одной из важнейших задач будущего. Без инноваций и мер по оптимизации потребление энергии дата-центрами будет продолжать расти, способствуя глобальному изменению климата.

Цель: Основная цель статьи — показать проблему резкого роста потребления энергии дата-центрами в связи с быстрым развитием искусственного интеллекта (особенно генеративного ИИ) и привлечь

внимание к его будущим экологическим и экономическим последствиям. Статья также ставит целью подчеркнуть необходимость повышения энергоэффективности, использования экологически чистых источников энергии и внедрения инновационных технологий для решения этой проблемы.

Методы: Использование статистических данных: Приводятся прогнозы компании Deloitte и цифровые данные (ТВт·ч), которые позволяют точно показать масштабы роста потребления энергии дата-центрами. Анализ и прогнозирование: На основе имеющихся данных делаются прогнозы до 2030 года, описываются будущие сценарии и их последствия.

Результаты: Результаты, представленные в статье, анализируют взаимосвязь между развитием искусственного интеллекта и потреблением энергии, выявляя существующие проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: Искусственный интеллект (ИИ), генеративный искусственный интеллект (ГИИ), центры обработки данных, потребление энергии, экологическое воздействие, энергия без выбросов углерода, энергоэффективность, устойчивая энергетика, глобальное изменение климата.

The development of artificial intelligence and sustainable energy sources: ways to maintain balance

Islom I. Xafizov^{1,a}, Samad J. Nimatov², Xudoyor I. Hafizov³

^{1a)} PhD., assoc.prof., Buxara State Technical University, Buxara, 100095, Uzbekistan; islomikhafizov@umail.uz <http://orcid.org/0000-0003-2076-5919>

² DSc., dos, Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; Nimatov@mail.ru <http://orcid.org/0000-0001-7005-1717>

³ PhD student, Buxara State Technical University, Buxara, 100095, Uzbekistan; Xudoyorp10@gmail.com <https://orcid.org/0009-0003-2509-1930>

Relevance: The energy consumption of the world's data centers is steadily increasing, and the main reason for this is the rapid development of artificial intelligence technologies. According to Deloitte, this figure could double by 2030. This could seriously affect not only the energy supply system, but also the global ecology. Therefore, the implementation of energy-saving technologies and the use of carbon-free energy sources are becoming increasingly important. Maintaining a balance between the development of artificial intelligence and the use of sustainable energy sources is one of the most important challenges of the future. Without innovation and optimization measures, energy consumption by data centers will continue to grow, contributing to global climate change.

Aim: the main objective of this article is to highlight the problem of the sharp increase in energy consumption by data centers due to the rapid development of artificial intelligence (especially generative AI) and to draw attention to its future environmental and economic consequences. The article also aims to emphasize the need to improve energy efficiency, utilize environmentally friendly energy sources, and implement innovative technologies to address this problem.

Methods: deloitte's forecasts and numerical data (TWh) are presented, allowing for a precise depiction of the scale of data center energy consumption growth.

Analysis and forecasting: Based on available data, forecasts are made until 2030, describing future scenarios and their consequences.

Results: the results presented in the article analyze the relationship between the development of artificial intelligence and energy consumption, highlighting the problems and outlining solutions in this area.

Keywords: Artificial intelligence (AI), generative artificial intelligence (GAI), data centers, energy consumption, environmental impact, carbon-free energy, energy efficiency, sustainable energy, global climate change.

1. Kirish (Introduction)

Bugungi kunga kelib sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlar markazlarining energiya iste'moli o'sishda davom etadi, ammo ma'lumotlar markazlari jahon energiya talabining katta qismini tashkil etmaydi. Deloitte kompaniyasining prognoziga ko'ra, 2025 yilda ma'lumotlar markazlari jahon elektr energiya iste'molining taxminan 2 foizini yoki 536 teravatt-soat (TVt-soat)ni tashkil etadi. Lekin energiyaga talabchan generativ sun'iy intellekt (GCI)ni o'qitish va xulosa chiqarish boshqa foydalanish va ilovalarga nisbatan tezroq o'sishi davom etayotgani sababli, 2030 yilga borib jahon ma'lumotlar markazlarining elektr energiya iste'moli taxminan ikki baravar oshib, 1065 TVt-soatga yetishi mumkin (1-rasm). Ushbu ma'lumotlar markazlarini elektr energiyasi bilan ta'minlash va ekologik ta'sirni kamaytirish uchun ko'plab kompaniyalar innovatsion va energiya tejankor ma'lumotlar markazlari texnologiyalari va ko'proq uglerodsiz energiya manbalarini birlashtirishga harakat qilmoqdalar [1].

2. Materiallar va usullar (Materials and Methods)

Energiya ishlab chiqarish va tarmoq infratuzilmasi uchun sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlari tomonidan elektr energiyasiga bo'lgan talabning o'sishiga moslashish qiyin vazifadir. Elektrga bo'lgan talab elektrlashtirish - transport, qurilish va sanoat segmentlarida qazib olinadigan yoqilg'idan elektr energiyasi bilan ishlaydigan uskunalar va tizimlarga o'tish va boshqa omillar tufayli tez o'sib bordi. Ammo AI avlodi qo'shimcha va ehtimol kutilmagan talab manbaidir. Bundan tashqari, ma'lumotlar markazlari ko'pincha maxsus talablarga ega, chunki ular yuqori darajadagi zaxira va ishonchlilik bilan 24/7 quvvat manbaiga muhtoj va ular uglerodsiz bo'lishi uchun harakat qilishadi.

2030 yil va undan keyingi yillarda global ma'lumotlar markazlarining elektr energiyasi iste'molini hisoblash juda qiyin, chunki ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ko'plab o'zgaruvchilar mavjud. Bizning baholashimiz shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va ma'lumotlar markazlarini qayta ishlash samaradorligini doimiy ravishda yaxshilash 2030 yilga borib taxminan 1000 TVt/soat energiya iste'moli darajasiga olib kelishi mumkin. Biroq, agar bu kutilgan yaxshilanishlar kelgusi yillarda amalga oshmasa, ma'lumotlar markazlari bilan bog'liq energiya iste'moli 1300 TVt / soatdan oshishi mumkin, bu elektr energiyasi provayderlari, iqlim sharoitlari va muammolariga bevosita ta'sir qiladi. SI da innovatsiyalarni ilgari surish va keyingi o'n yil ichida ma'lumotlar markazi samaradorligini optimallashtirish barqaror energiya landshaftini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

1-rasm. Elektr energiyasi iste'moli 2030 yilgacha global miqyosda oshib boradi, va bu ko'p quvvat talab qiladigan SI modellari tomonidan boshqariladi.

Fig. 1. Global electricity consumption will increase until 2030, driven by computationally intensive AI models.

Dunyoning ayrim hududlarida sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlaridan elektr energiyasiga bo'lgan talabning ortishi oldida elektr energiyasi ishlab chiqarish va tarmoq quvvatini boshqarishda muammolar yuzaga kelmoqda. Ma'lumotlar markazlarining eng muhim komponentlarini – jumladan, grafika protsessorlari (GPU) va markaziy protsessorlar (CPU) serverlari, saqlash tizimlari, sovutish va tarmoq kommutatorlarini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan muhim elektr energiyasi 2026 va 2028 yillar oralig'ida deyarli ikki baravar oshib, 2028 yilga borib jahon bo'yicha 96 gigavatt (GVt)ga yetishi kutilmoqda; va sun'iy intellekt operatsiyalarining o'zi ushbu energiyaning 40% dan ortig'ini iste'mol qilishi mumkin. Jahon bo'ylab, sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlarining yillik energiya iste'moli 2028 yilga borib 90 teravatt-soatga (yoki jahon bo'yicha barcha ma'lumotlar markazlarining prognoz qilingan 681 TVt-soatning taxminan yettinchi qismiga) yetishi kutilmoqda, bu 2022 yilgi

ko'rsatkichdan taxminan o'n baravar ko'pdir. Shuningdek, generativ sun'iy intellektga investitsiyalar shunchalik ko'p elektr energiyasiga bo'lgan talabni kuchaytirmoqdaki, 2026 yilning birinchi choragida sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlaridan kelib chiqayotgan jahon bo'yicha qo'shimcha elektr energiyasiga bo'lgan talab taxminan 2 GVtni tashkil etdi, bu 2023 yilning to'rtinchi choragiga nisbatan 25% ga va 2023 yilning birinchi choragiga nisbatan uch baravardan ortiqdir. Ma'lumotlar markazlarining elektr energiyasiga bo'lgan talabini qondirish qiyin bo'lishi mumkin, chunki ma'lumotlar markazlari inshootlari ko'pincha geografik jihatdan markazlashtirilgan va ularning 24/7 elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji mavjud elektr energiyasi infratuzilmasiga yuk tushiradi [2].

Prognozlariga ko'ra, texnologiya va elektroenergetika sohalari birgalikda ushbu muammolarni hal qilishlari va SIning energiya ta'sirini o'z ichiga olishi mumkin, aniqrog'i, SI avlodi. Ko'pgina yirik texnologiya va bulut provayderlari allaqachon uglerodsiz energiya manbalariga sarmoya kiritmoqda, bu ularning barqarorlikka sodiqligini namoyish etadi.

Elektrga bo'lgan talabning o'sishi, asosan, giperskalerlarning global miqyosda ma'lumotlar markazi sig'imini oshirish rejalarini bilan bog'liq. SI ga bo'lgan talab, xususan, SI-ga bo'lgan talab o'sishi kutilar ekan, kompaniyalar va mamlakatlar ushbu talabni qondirish uchun ko'proq ma'lumot markazlarini qurish uchun poygalanmoqda. Hukumatlar, shuningdek, texnologik yetakchilikni saqlab qolish uchun suveren SI qobiliyatlarini o'rnatmoqda. Ma'lumotlar markazining ko'chmas mulk qurilishi tanlangan yirik giperskalerlarning kapital xarajatlari asosida rekord darajaga yetdi, bu 2026-yilda taxminan 200 milliard AQSh dollarini tashkil etadi va 2028-yilga kelib 220 milliard dollardan oshadi [7].

Bundan tashqari, Deloitte kompaniyasining korxonalar so'rovida generativ SI holati korxonalar hozirgacha asosan tajriba o'tkazayotganini ta'kidlaydi. Ammo ular SI genidan qiymat olish bo'yicha tajriba o'tkazar ekanlar, respondentlar sezilarli natijalarni ko'rmoqda va shuning uchun tez sur'atda uchuvchilar va kontseptsiya isbotlaridan tashqari kengayish niyatida. Agar texnologiya yetuklashgan sari foydalanish hajmi oshib borsa, giperskalerlar va bulutli provayderlarning kapital xarajatlari 2026 va 2028 yillarga qadar yuqori bo'lib qoladi.

Ma'lumotlar markazida elektr energiyasining katta qismini ikkita keng maydon boshqaradi: hisoblash quvvati va server resurslari, masalan, server tizimlari (taxminan 40% ma'lumotlar markazi quvvat sarfi) va sovutish tizimlari (38% dan 40% gacha quvvat sarflaydi). Bu ikkitasi hatto sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlarida ham eng ko'p energiya sarflaydigan komponentlardir va ular ma'lumotlar markazlarining quvvat sarfini oshirishda davom etadilar. Ichki quvvatni sozlash tizimlari yana 8% dan 10% gacha iste'mol qiladi, tarmoq va aloqa uskunalari va saqlash tizimlari har biri taxminan 5% dan foydalanadi va yoritish moslamalari odatda 1% dan 2% gacha quvvat sarflaydi (2-rasm). Ma'lumotlar markazlarini loyihalash va bir qator harakatlar allaqachon olib borilmoqda [3].

2023 yildan boshlab, sun'iy intellektga bo'lgan talabning keskin oshishi tufayli ma'lumotlar markazlarining energiya iste'moli ortib bormoqda. Rivojlangan sun'iy intellekt tizimlarini joriy etish juda ko'p mikrosxemalar va qayta ishlash quvvatini talab qiladi va murakkab generativ sun'iy intellekt modellarini o'qitish minglab GPU larni talab qilishi mumkin

Generativ sun'iy intellekt va yuqori samaradorlikka ega hisoblash muhitlarini qo'llab-quvvatlovchi giperskeyleri va yirik ma'lumotlar markazlari operatorlari hisoblash quvvatini ta'minlash uchun yuqori zichlikdagi infratuzilmaga muhtoj. Tarixan, ma'lumotlar markazlari asosan har bir mikrosxema uchun taxminan 150 vatt dan 200 vattgacha ishlaydigan CPU larga tayanar edi. Sun'iy intellekt uchun GPU lar 2022 yilgacha 400 vattga ishlagan bo'lsa, 2023 yildagi generativ sun'iy intellekt uchun eng zamonaviy GPU lar 700 vattga, 2026 yildagi keyingi avlod mikrosxemalari esa 1200 vattga ishlaydi kutilmoqda. Ushbu mikrosxemalar (taxminan sakkiztasi) ma'lumotlar markazlaridagi stellajlar ichiga joylashtirilgan (stellajga 10 ta lezviya) lezviyalar ustiga o'rnatiladi va bir necha yil avvalgi an'anaviy ma'lumotlar markazlari loyihalariga nisbatan kvadrat metrga ko'proq quvvat sarflab, ko'proq issiqlik chiqaradi. 2026 yil boshiga kelib, ma'lumotlar markazlari odatda 20 kVt va undan yuqoriroq stellaj quvvati talablarini qo'llab-quvvatlaydi. Ammo o'rtacha quvvat zichligining 2023 yildagi server stellajiga 36 kVt dan 2027 yilga borib 50 kVt ga oshishi kutilmoqda.

2-rasm. Hisoblash quvvati va sovutish tizimlari SI ma'lumotlar markazlarida energiya sarfining katta qismini boshqaradi.

Fig. 2. Computing power and cooling systems account for the majority of energy consumption in AI data centers.

Ikkinchi tomondan, suzuvchi nuqtali operatsiyalar soni bilan o'lganadigan (FLOPS) umumiy sun'iy intellekt hisoblash quvvati ham generativ sun'iy intellekt paydo bo'lganidan beri eksponensial ravishda ortib bormoqda. Bu 2023 yilning birinchi choragidan beri jahon bo'yicha har chorakda 50% dan 60% gacha o'sdi va ehtimol 2026 yilning birinchi choragigacha shu tezlikda o'sadi. Lekin ma'lumotlar markazlari faqat FLOPS bilangina emas, balki megavatt-soat (Mvt-soat) va teravatt-soat (Tvt-soat) bilan ham o'lgaydi.

Generativ sun'iy intellekt katta til modellari (LLM) murakkablashib bormoqda va vaqt o'tishi bilan ko'proq parametrlar (sun'iy intellekt o'rganish va prognoz qilish imkonini beradigan o'zgaruvchilar)ni o'z ichiga olmoqda. 2021-2022 yillarda dastlab chiqarilgan 100 milliarddan 200 milliardgacha parametrga ega modellardan farqli o'laroq, hozirgi zamonaviy LLM lar (2026 yilning o'rtalariga kelib) deyarli ikki trillion parametrgacha ko'tarildi, bu murakkab rasmlarni talqin qilish va dekodlash imkonini beradi. 20 va 10 trillion parametrga ega LLM larni chiqarish bo'yicha raqobat kuchaymoqda. Sun'iy intellekt modelini o'qitish va joriy etish zarur bo'lgani sababli, ko'proq parametrlar ma'lumotlarni qayta ishlash va hisoblash quvvatiga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Bu generativ sun'iy intellekt protsessorlari va akseleratorlariga bo'lgan talabni va o'z navbatida elektr energiyasi iste'molini yanada tezlashtirishi mumkin.

Bundan tashqari, LLM larni o'qitish energiyaga juda ko'p sarflaydi. 175 milliarddan ortiq parametrga ega ma'lumotlar to'plamlarida o'qitilgan tanlangan LLM larning mustaqil tadqiqotlari har bir o'qitish jarayonida 324 Mvt-soatdan 1287 Mvt-soatgacha elektr energiyasi sarflanganini ko'rsatdi va modellar ko'pincha qayta o'qitiladi.

O'rtacha hisobda, generativ sun'iy intellektga asoslangan so'rov oddiy internet qidiruv so'roviga nisbatan 10 baravardan 100 baravar ko'proq elektr energiyasi sarflaydi. Deloitte kompaniyasining prognoziga ko'ra, agar jahon bo'yicha kunlik internet qidiruvlarining atigi 5% generativ sun'iy intellektga asoslangan so'rovlardan foydalansa, so'rovlarni bajarish uchun har birida sakkizta maxsus GPU yadrosi bo'lgan taxminan 20 000 server (har bir server o'rtacha 6,5 kVt iste'mol qiladi) zarur bo'ladi, bu kunlik o'rtacha 3,12 Gvt-soat va yillik 1,14 Tvt-soat elektr energiyasi iste'molini tashkil etadi, bu taxminan 108 450 xonadonining yillik elektr energiyasi iste'moliga tengdir.

3. Tadqiqot natijalari va muhokama (Results and discussion)

Elektr energiyasi tarmog'i avvaldan talabning oshishini rejalashtirgan edi: tarmoqdagi ko'plab

mutaxassislar ba'zi mamlakatlarda 2050 yilga kelib elektr energiyasi iste'molining uch baravar oshishini prognoz qilgan edilar. Lekin ma'lumotlar markazlariga bo'lgan talabning ortishi tufayli yaqinda ba'zi hududlarda bu yo'nalish tezlashdi. Ko'plab mamlakatlardagi oldingi prognozlarda elektrlashtirish, shuningdek, ma'lumotlar markazlari iste'molining oshishi va umuman iqtisodiy o'sish tufayli elektr energiyasiga bo'lgan talabning ortishini aks ettirgan. Lekin ma'lumotlar markazlariga bo'lgan talabning yaqinda keskin oshishi, bu muz qatlami uchi bo'lishi mumkin, muammoning ortib borayotgan miqyosini ochib berdi.

Bu ko'p yillik elektr energiyasi tarmog'i transformatsiyasi fonida sodir bo'lmoqda, chunki elektr kompaniyalari elektr tarmoq infratuzilmasini qurish, modernizatsiya qilish va dekarbonizatsiya qilish, shuningdek, tizimlar va aktivlarni raqamlashtirish bilan shug'ullanishmoqda. Ko'plab hududlarda elektr kompaniyalari aktivlarni tobora kuchayib borayotgan ob-havo va iqlim hodisalariga chidamli qilib yaratish va tarmoqlarni oshib borayotgan kiberxavfsizlik tahdidlaridan himoya qilish bilan ham shug'ullanishmoqda. Ba'zi mamlakatlardagi elektr energiya tarmoqlari, ayniqsa, kam yoki nol uglerodli elektr energiyasiga bo'lgan talabga javob berishda qiynalashmoqda. Ma'lumotlar markazlari 2026 yilda umumiy elektr energiyasi iste'molining 6% (yoki 260 TVt·soat)ni tashkil qilishi kutilmoqda. Buyuk Britaniyada atigi 10 yil ichida elektr energiyasiga bo'lgan talab olti baravar oshishi mumkin, buning asosiy sababi sun'iy intellektidir. Xitoyda ma'lumotlar markazlari – jumladan, sun'iy intellektga xizmat qiluvchilar – 2026 yilga kelib mamlakatning umumiy elektr energiyasi talabining 6% ni tashkil qilishi mumkin. Ma'lumotlar markazlari Xitoyning ifloslanish muammosini ham kuchaytirishi mumkin, chunki mamlakatda elektr energiyasi ishlab chiqarish ko'mirdan hukmronlik qiladi, bu 2021 yilda uning energiya iste'molining 61% va uglerod dioksidi chiqindilarining 79% ni tashkil etgan.

Ma'lumotlar markazlaridan elektr energiyasiga bo'lgan talabning ortishi bilan yuzma-yuz turgan ba'zi mamlakatlar tartibga solish choralarini ko'rmoqda. Masalan, Irlandiyada mavjud ma'lumotlar markazlari mamlakatning umumiy elektr energiyasi iste'molining beshdan birini tashkil qiladi va sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlar markazlari ko'payishi bilan bu yanada ortishi kutilmoqda; xonadonlar hatto elektr energiyasi iste'molini kamaytirmoqda. Vaqtincha Irlandiya tarmoqqa ulangan yangi ma'lumotlar markazlarini qurishni to'xtatdi, lekin keyinchalik bu pozitsiyasidan voz kechdi. Irlandiya kabi, Amsterdam shahri ham barqaror shaharni rivojlantirish uchun yangi ma'lumotlar markazlarini qurishni to'xtatdi. Singapur ma'lumotlar markazlari uchun yangi barqarorlik standartlarini e'lon qildi, bunda operatorlar o'z inshootlarining umumiy ish temperaturasini 26°S yoki undan yuqoriroqqa bosqichma-bosqich oshirishlari talab etiladi. Yuqori ish temperaturasi sovutishga bo'lgan talabni va elektr energiyasi iste'molini kamaytiradi, lekin mikrosxemalarning umrini qisqartiradi.

Ma'lumotlar markazlariga bo'lgan talabning tezkorligi va geografik jihatdan markazlashuvi – va 24/7 uglerodsiz energiyaga bo'lgan ehtiyoj – elektrlashtirish, ishlab chiqarish va boshqa manbalardan kelib chiqayotgan yangi talabga qo'shimcha ravishda texnologiya kompaniyalari va elektr energiyasi yetkazuvchilari uchun muammoni yanada murakkablashtirishi mumkin. Jahon bo'yicha eng yirik ma'lumotlar markazi bozori Virjiniyaning shimolida joylashgan, va mahalliy kommunal xizmat ko'rsatuvchisi Dominion Energiya keyingi 15 yil ichida elektr energiyasiga bo'lgan talabning taxminan 85% ga oshishini, ma'lumotlar markazlariga bo'lgan talabning to'rt baravar oshishini kutmoqda. Ko'plab texnologiya kompaniyalari izlayotgan sutkasiga 24 soat uglerodsiz elektr energiyasini topish, ayniqsa qisqa muddatda qiyin bo'lishi mumkin. Elektr energiyasi yetkazuvchilari ishonchligi va arzonligini saqlab qolish bilan birga talabni qondirishga yordam berish uchun turli yo'llarni o'rganmoqdalar. Yangi qayta tiklanuvchi energiya manbalari va akkumulatorlarni saqlashdan tashqari, ko'plab elektr energiyasi yetkazuvchilari uglerodsiz bo'lmagan tabiiy gazli elektr stansiyalarini qurish rejalarini ham e'lon qildilar. Bu kommunal xizmatlar, shtat va hatto milliy dekarbonizatsiya maqsadlariga erishishni qiyinlashtirishi mumkin [4].

Ulkan miqdorda toza energiya iste'mol qilishga tayyor bo'lsa-da, sun'iy intellekt toza energiyaga o'tishni tezlashtirishga ham yordam berishi mumkin: ba'zi kommunal xizmatlar allaqachon sun'iy intellektidan foydalanib, elektr tarmoqlarini ob-havo va yuk prognozini yaxshilash, tarmoqni boshqarishni va qayta tiklanuvchi aktivlar samaradorligini oshirish, bo'rondan tezroq tiklanish, o'rmon yong'inlari xavfini yaxshiroq baholash va boshqalar orqali arzonroq, samaraliroq va ishonchliroq ishlashiga erishmoqda.

Keyingi avlod CPU va GPU lari o'zlarining avvalgilariga nisbatan yuqori issiqlik zichligi xususiyatlariga ega. Shu bilan birga, ba'zi server yetkazuvchilari yuqori samaradorlikka ega hisoblash

va sun'iy intellekt ilovalariga bo'lgan talabning ortishini qondirish maqsadida har bir stellajga tobora ko'proq energiyaga talabchan mikrosxemalarni joylashtirmoqda. Lekin zich stellajlar ko'proq suvni, ayniqsa generativ sun'iy intellekt mikrosxemalarini sovutish uchun talab qiladi. 2027 yilga kelib sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlarining shirin suvga bo'lgan talabi 1,7 trillion gallonga (yuqori chegarada) yetishi mumkin. Ortiqcha issiqlikni havo bilan sovutish va bug'langan ichimlik suvi yordamida boshqarishni mo'ljallayotgan gipermasshtabli ma'lumotlar markazi har yili 50 million gallondan ortiq suvni talab qiladi (yoki taxminan 14700 ta smartfon ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan miqdor). Bu suv olingan joyiga – suv ta'minotiga, suv omboriga yoki suv qatlamiga qaytarilmaydi [5].

Faqat havo bilan sovutish oddiy ma'lumotlar markazining elektr energiyasi iste'molining 40% gachasini talab qiladi. Shuning uchun ma'lumotlar markazlari an'anaviy havo bilan sovutish usullariga alternativlarni, asosan suyuqlik bilan sovutishni ko'rib chiqmoqda, chunki uning yuqoriroq issiqlik o'tkazuvchanlik xususiyatlari yuqori zichlikdagi server stellajlarini sovutishga va havo bilan sovutish usullariga nisbatan elektr energiyasi sarfini 90% gacha kamaytirishga yordam beradi. Suyuqlik bilan sovutish server stellajlariga to'g'ridan-to'g'ri sovutishni yetkazib beradi, bu 50 kVt dan 100 kVt gacha yoki undan ko'proq quvvatli zich stellajlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, bu sovutish suvini tayyorlash uchun an'anaviy ravishda ishlatiladigan chillerlarga bo'lgan ehtiyojni yo'q qilishga yordam beradi.

Biroq, ma'lumotlar markazlari tizimi bo'ylab energiya tejashga yordam berish va'dasiga qaramay, suyuqlik bilan sovutish texnologiyasi hali ham rivojlanishning dastlabki bosqichida bo'lib, jahon bo'yicha sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlariga keng joriy etilmagan yoki integratsiya qilinmagan. Bundan tashqari, suv cheklangan resurs hisoblanadi va shuning uchun uning narxi va mavjudligi kelajakda uning foydalanilishi to'g'risidagi qarorlarga ta'sir ko'rsatadi.

Sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlarini quvvatlantirish uchun uglerodsiz manbalardan foydalanishga o'tishni tezlashtirishga yordam berish uchun texnologlar sohasining yirik kompaniyalari elektr energiyasini xarid qilish shartnomalari yoki qayta tiklanuvchi energiya manbalari provayderlari bilan uzoq muddatli shartnomalar orqali qayta tiklanuvchi energiyani faol izlashda davom etmoqda. Bu bitimlar ularga moliyalashtirishni ta'minlash orqali qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga yordam berdi. Ba'zi hollarda, texnologiya kompaniyalari elektr energiyasi yetkazuvchilari va innovatorlar bilan hamkorlikda ilg'or geotermal, ilg'or shamol va quyosh texnologiyalari, gidroenergetika va hatto suv osti ma'lumotlar markazlari kabi istiqbolli energiya texnologiyalarini sinab ko'rish va kengaytirishga yordam bermoqda.

Ba'zi hududlarda yangi qayta tiklanuvchi va akkumulyatorlarni saqlash inshootlari uchun mahalliy tarmoq cheklovlari va uzoq muddatli ulanish vaqti bu resurslarni elektr tarmog'iga ulashda kechikuvchilikka sabab bo'lmoqda. Bu kechikuvlar, AQShda besh yilgacha yetishi mumkin, ko'pincha yuqori talab va yetarli o'tkazuvchanlik infratuzilmasining yetishmasligi tufayli yuzaga keladi. Natijada, texnologiya kompaniyalari tobora ko'proq joyida, ba'zan tarmoqdan tashqaridagi energiya yechimlarini qo'llamoqda. Bundan tashqari, ular bu muammolarni hal qilishga yordam berish uchun uzoq muddatli energiya saqlash va kichik modulli yadroviy reaktorlar kabi yangi texnologiyalarga investitsiya kiritmoqda. Ba'zi hollarda, texnologiya kompaniyalari va kommunal xizmatlar ilg'or toza energiya texnologiyalarini keng joriy etish uchun hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda, bu nihoyat boshqa tashkilotlarga foyda keltirishi va elektr tarmog'ini tezroq dekarbonizatsiya qilishga yordam berishi mumkin. Bu tadqiqot va ishlab chiqarish dasturlarining ko'pchiligi, sinovlar va boshqa toza energiyaga investitsiyalar foyda keltirish, investitsiyadan foyda olish va tijorat jihatidan foydali bo'lishdan oldin yillar davom etishi mumkin. Masalan, kichik modulli yadroviy reaktorlar hali ham rivojlanishning dastlabki bosqichlarida bo'lib, yaqin muddatli nol-uglerodli yechim bo'lishi mumkin emas.

Texnologiya sektori AQSh korporatsiyalarining qayta tiklanuvchi energiyani xarid qilishda doimiy ravishda yetakchilik qiladi va 2024 yil 28 fevralgacha bo'lgan 12 oy davomida kuzatilgan shartnomaviy quvvat bilan bog'liq deyarli 200 ta bitimning 68% dan ortig'ini tashkil etgan. Xuddi shunday, Hindistondagi giperskeyleri va ma'lumotlar markazlari operatorlari mintaqadagi ma'lumotlar markazlarini quvvatlantirish uchun tobora ko'proq quyosh energiyasidan foydalanmoqda. Bu xarid majburiyatlari bo'lmaganda, qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining ko'pchiligi qurilmas edi [6].

Shuning uchun, ularni keng joriy etishga yordam berish uchun toza energiya texnologiyalarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashdagi texnologiya tarmog'ining roli muhim bo'lib qoladi. Ba'zi hollarda, ular innovatorlar va qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqaruvchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri

hamkorlik qilmoqda, boshqa hollarda esa kommunal xizmatlar bilan sheriklik qilmoqda. Muhimi, texnologiya kompaniyalari toza energiyaga o'tishni rivojlantirishga yordam berish uchun kapital kiritayotgan usuli juda muhim, chunki na innovatorlar, na elektr energiyasi tarmog'i texnologiya tarmog'iga ega bo'lgan moliyaviy resurslar darajasiga ega emas.

Generativ sun'iy intellektga bo'lgan talabni barqaror ravishda qondirishga yordam berish uchun keng texnologiya tarmog'i, giperskeyleri, ma'lumotlar markazlari operatorlari, kommunal xizmatlar va tartibga soluvchi organlar nima qilishlari kerak? Giperskeyleri va keng texnologiya tarmog'i uchun bir nechta mulohazalar Deloitte Global kompaniyasining 2021 yildagi bulutga ko'chish bo'yicha prognozi bilan deyarli mos keladi. Talab drayverlari o'zgargan va o'zgarish sur'ati tezlashgan bo'lishi mumkin, ammo tarmoq barqarorlik va bozorga chiqish vaqtini tezlashtirish o'rtasida muvozanatga erishish, ma'lumotlar markazlarining ortib borayotgan energiya talablarini nazorat ostida ushlab turish va sun'iy intellekt, xususan generativ sun'iy intellektga quvvat berishning ko'proq barqaror usullarini topish ustida ishlamoqda [7].

Bizga yanada kattaroq asosiy modellarni (masalan, trilliondan ortiq parametrغا ega modellarni) yaratishdagi poygani davom ettirish kerakmi yoki kichik, lekin ekologik jihatdan barqarorroq modellar yetarliymi?

1. Generativ sun'iy intellekt mikrosxemalarini energiya samaradorligini oshirish: Yangi avlod AI mikrosxemalari AI ni 90 kunda o'qitishi mumkin bo'lib, 8,6 GVt soat energiya sarflaydi. Bu avvalgi avlod mikrosxemalarining bir xil ma'lumotlarda bir xil funksiyani bajarishi uchun sarflaydigan energiyasining o'ndan biridan kamroqdir. Mikrosxema kompaniyalari FLOPS/vatt ko'rsatkichini yaxshilashga e'tiborni kuchaytirish uchun keng yarim o'tkazgich ekotizimi bilan hamkorlikda ishlashni davom ettirishlari kerak, shunday qilib, kelajakdagi mikrosxemalar hozirgi kunda mavjud bo'lgan eng yirik CI tizimlaridan bir necha barobar katta CI larni kamroq elektr energiyasidan foydalanib o'qitishi mumkin.

2. Generativ sun'iy intellektdan foydalanishni optimallashtirish va qayta ishlashni chegaraviy qurilmalarga o'tkazish: Bu ma'lumotlar markazida yoki chegaraviy qurilmada o'qitish va xulosa chiqarishning energiya samaradorligini baholashni va shunga muvofiq ma'lumotlar markazi uskunalari bo'lgan ehtiyojni qayta taqsimlashni o'z ichiga oladi. Chegaraviy qurilmalar nafaqat javob vaqti muhim bo'lgan ilovalarni, balki sezuvchan ma'lumotlar ishtirok etadigan yoki maxfiylik talablari yuqori bo'lgan holatlarni ham qo'llab-quvvatlaydi. U shuningdek, tarmoq va server o'tkazuvchanligini tejashga, generativ sun'iy intellekt ish yuklarini mahalliy va yaqin joylashgan yoki birga joylashtirilgan qurilmalarga yo'naltirishga, faqat tanlangan CI ish yuklarini ma'lumotlar markazlariga uzatishga yordam beradi.

3. Generativ sun'iy intellekt algoritmlarida o'zgarishlarni amalga oshirish va CI ish yuklarini to'g'ri o'lchamlash: Kattaroq va kattaroq asosiy modellarni (masalan, bir trilliondan ortiq parametrغا ega modellarni) yaratishda davom etishimiz kerakmi yoki kichik modellar yetarliymi, shu bilan birga barqarorroqmi? Startaplar allaqachon bulutda energiyaga ko'p sarflaydigan hisob-kitoblarni talab qilmaydigan qurilmadagi ko'pmoddali CI modellarini ishlab chiqmoqda. Mijozlar o'zlarining CI ish yuklarining o'lchamiga tuzatish kiritishlari va amaldagi biznes ehtiyojlariga asoslanib, maqsadli generativ sun'iy intellekt modellarini (shu jumladan, mavjud modellarni va faqat zarurat bo'lganda o'qitishni) tanlashlari kerak, bu energiya sarfini kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, CI xulosa chiqarish bilan bog'liq muayyan ehtiyojlarga (masalan, xulosani real vaqt rejimida va kechiktirish muhim bo'lgan vaqtda chiqarish) qarab, CPU lar ko'proq foydali va samarali bo'lishi mumkin.

4. Mahalliy va klaster darajasidagi CI ma'lumotlar markazi ehtiyojlarini qondirish uchun strategik sheriklikni shakllantirish: Generativ sun'iy intellekt ma'lumotlar markazi quvvatidan foydalanishda qiynalayotgan bir necha kichik va o'rta korxonalar (shu jumladan, universitetlar) uchun, ushbu tashkilotlar kichik yuqori samaradorlikka ega hisoblash GPU-klasterlarini birga joylashtirish uchun yuqori samaradorlikka ega hisoblash yechimlarini yetkazib berishga ixtisoslashgan ma'lumotlar markazi operatorlari va bulut xizmatlari provayderlari bilan hamkorlik qilishlari kerak. Natija: Ma'lumotlar markazlari potensial imkoniyatlar va talab bo'shliqlarini kuzatib, yaqin muddatli birga joylashtirish xizmatlarini taqdim etishga yordam berishi mumkin.

5. Umumiy ijobiy ekologik ta'sir ko'rsatish uchun boshqa manfaatdor tomonlar va sektorlar bilan hamkorlik qilish: Giperskeyleri, ularning mijozlari, uchinchi tomon ma'lumotlar markazlari operatorlari va birga joylashtirish xizmatlari provayderlari, elektr energiyasi yetkazuvchilari, mahalliy tartibga soluvchi organlar va munitsipalitetlar va ko'chmas mulk kompaniyalari kabi turli ekotizim ishtirokchilari biznes, atrof-muhit va jamiyat uchun nimalar amaliy va mumkinligi to'g'risida doimiy muloqotlar

olib borishlari kerak. Bu hamkorlik potensial strategik birga joylashtirish ehtiyojlarini aniqlash (ma'lumotlar markazi kompaniyasi bitta yoki bir nechta kompaniyalarga hisoblash va server resurslarini ijaraga beradi), suyuqlik bilan sovutish tizimlarida yetarli harorat kabi sovutish ehtiyojlarini baholash, issiqlik va chiqindi suvlarini boshqarishning yechimlarini aniqlash va qayta ishlash ehtiyojlarini aniqlash kabi ko'plab jihatlarni o'z ichiga oladi.

4. Xulosa (Conclusions)

Ushbu maqolada generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining energiya iste'molini kamaytirishga yo'naltirilgan turli yondashuvlarni tahlil qilindi. Katta va parametrlari ko'p bo'lgan modellarni yaratishga bo'lgan intilishning o'rniga, kichik va ekologik jihatdan barqarorroq modellarni rivojlantirish maqsadga muvofiq ekanligi ta'kidlanadi. Buning uchun quyidagi yo'llar taklif etiladi:

1. Energiya samaradorligi yuqori bo'lgan yangi avlod mikrosxemalarini yaratish: Yangi mikrosxemalarning energiya sarfi ancha kam bo'lib, bu sohadagi ilg'or texnologiyalarni yanada rivojlantirishga undaydi.

2. Generativ sun'iy intellektdan foydalanishni optimallashtirish va hisob-kitoblarni chegaraviy qurilmalarga o'tkazish: Bu ma'lumotlar markazlariga bo'lgan yukni kamaytirib, energiya sarfini tejaydi.

3. Generativ sun'iy intellekt algoritmlarini takomillashtirish va modellarni to'g'ri o'lchamlab tanlash: Katta modellarning o'rniga kichik, lekin samarali modellarni ishlab chiqish va ularni amaliy ehtiyojlarga moslashtirish tavsiya etiladi.

4. Mahalliy va klaster darajasidagi hisoblash resurslarini taqsimlash uchun strategik sheriklik: Ko'plab kichik va o'rta korxonalar uchun resurslarni birgalikda ishlatish orqali energiya tejash imkoniyatini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, maqolada energiya sarfini kamaytirish va ekologik jihatdan barqarorroq generativ sun'iy intellekt tizimlarini yaratish uchun turli strategiyalar va texnologik yechimlar taklif etilgan. Bu esa kattaroq modellarni yaratishga qaratilgan poyganing o'rniga, samarali va ekologik toza yechimlarga o'tishni talab etadi.

ADABIYOTLAR

1. Yifan Yu, "AI's looming climate cost: Energy demand surges amid data center race," Nikkei Asia, June 12, 2024.

2. Nitin Mittal, Costi Perricos, Brenna Sniderman, Kate Schmidt, and David Jarvis, "Now decides next: Getting real about generative AI," Deloitte's State of Generative AI in the Enterprise quarter two report, Deloitte, April 2024.

3. Noam Broussard, "Examining the impact of chip power reduction on data center economics," Semiconductor Engineering, March 12, 2024.

4. Tom Dotan, Asa Fitch, "Why the AI industry's thirst for new data centers can't be satisfied," The Wall Street Journal, April 24, 2024.

5. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Energetika tizimida elektr energiyasi iste'molini nazorat qilishning intellektual modelini ishlab chiqish asoslari // «Energetika va energiya tejash muammolari» respublika ilmiy-amaliy anjumani, 13-14 may 2025-yil

6. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Qayta tiklanadigan energiyani mikrogridlar va tartibga solinmagan energiya tizimlarida aqlli tarmoqlar integratsiyasi // Farg'ona viloyati hududiy elektr ta'minoti tizimining energiya samaradorligini oshirish, mavzusida xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjumani 23-24 may 2025 yil.

7. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Aqlli tarmoqda energiya boshqaruvini boshqarish strategiyasi: tizim ko'rinishi va optimallashtirish yo'li «Проблемы энерго- и ресурсосбережения» специальный выпуск (№88) - 2025 г – p. 299–308.

8. Абраев Т.А., Ниматов С.Ж., Зарипов О.О. Методы усовершенствования управления технологическими процессами с использованием функциональных блок-схем // «Яшил иктисодиёт учун замонавий электр машиналари ва юритмаларининг ривожини» мавзусидаги республика илмий-техника анжуманининг илмий ишлар туплами ТошДТУ. 15-16-май 2025. Тошкент. 2025-йил.

9. X.I. Hafizov, S.J. Nimatov, O.O. Zaripov Aqlli tarmoqda energiya boshqaruvini boshqarish strategiyasi: tizim ko'rinishi va optimallashtirish yo'li // «Яшил иктисодиёт учун замонавий электр машиналари ва юритмаларининг ривожини» мавзусидаги республика илмий-техника анжуманининг илмий ишлар туплами ТошДТУ. 15-16-май 2025. Тошкент. 2025-йил.

10. Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O. O. O‘zbekistonda yashil energiyani boshqarish tarmog‘ini qurish istiqbollari va muammolari //«Energetika va energiya tejash muammolari» respublika ilmiy-amaliy anjumani 13-14 may 2025-yil ma’ruzalar to‘plami. 2025-yil.

11. Abraev T.A., Nimatov S.J. Aqlli energetika tizimlarida svm algoritmi asosida avtomatlashtirishning texnologik afzalliklari //World scientific research journal Volume-39_Issue-1_May-2025. -7, 2025-yil.

12. Зарипов О.О., Ниматов С.Ж., Абраев Т.А. Усовершенствование управления процессами с использованием функциональных блок-схем для промышленной автоматизации электростанций //«Проблемы энерго- и ресурсосбережения» Специальный выпуск (№88) - 2025 г.

REFERENCES

1. Yifan Yu, “AI’s looming climate cost: Energy demand surges amid data center race,” Nikkei Asia, June 12, 2024.

2. Nitin Mittal, Costi Perricos, Brenna Sniderman, Kate Schmidt, and David Jarvis, “Now decides next: Getting real about generative AI,” Deloitte’s State of Generative AI in the Enterprise quarter two report, Deloitte, April 2024.

3. Noam Broussard, “Examining the impact of chip power reduction on data center economics,” Semiconductor Engineering, March 12, 2024.

4. Tom Dotan, Asa Fitch, “Why the AI industry’s thirst for new data centers can’t be satisfied,” The Wall Street Journal, April 24, 2024.

5. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Fundamentals of developing an intellectual model for controlling electricity consumption in the energy system // Republican Scientific and Practical Conference "Problems of Energy and Energy Saving", May 13-14, 2025.

6. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Integration of renewable energy into microgrids and smart grids in unregulated energy systems // International scientific and technical conference on improving the energy efficiency of the regional power supply system of Fergana region, May 23-24, 2025.

7. Hafizov X.I., Nimatov S.J. Energy management strategy in a smart grid: system view and optimization path "Problems of energy and resource conservation" Special issue (№88) - 2025 - pp. 299–308.

8. Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O.O. Methods for improving process control using functional flow charts //Collection of scientific works of the Republican scientific and technical conference on the topic "Development of modern electric machines and drives for a green economy" Tashkent State Technical University. May 15-16, 2025. Tashkent. 2025.

9. X.I. Hafizov, S.J. Nimatov, O.O Zaripov Energy management strategy in a smart grid: system view and optimization path //Collection of scientific papers of the Republican scientific and technical conference on the topic “Development of modern electric machines and drives for a green economy” Tashkent State Technical University. May 15-16, 2025. Tashkent. 2025.

10. Abraev T.A., Nimatov S.J., Zaripov O. O. Prospects and problems of building a green energy management network in Uzbekistan // Collection of papers of the Republican Scientific and Practical Conference "Problems of Energy and Energy Saving" May 13-14, 2025.

11. Abraev T.A., Nimatov S.J. Technological advantages of automation based on the SVM algorithm in smart energy systems //World scientific research journal Volume-39_Issue-1_May-2025.

12. Zaripov O.O., Nimatov S.J., Abraev T.A. Improving process control using functional block diagrams for industrial automation of power plants // "Problems of energy and resource saving" Special issue (No. 88) - 2025.